

MEMÓRIA DA COVID-19: análise do Memorial Inumeráveis e a disseminação da informação

COVID-19 memory: analysis of the Innumerable Memorial and the dissemination of information

VI FORPED PPGOC
UFMG

Fórum de Pesquisas
Discentes do Programa
de Pós-Graduação em
Gestão e Organização
do Conhecimento

ISSN: 2965-4068

MODALIDADE:
TRABALHO COMPLETO

Maria Alice Arrais Pereira

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0001-5780-4905>

 marialice16@outlook.com

Fabricio Ziviani

Docente da Universidade Católica de Brasília e Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0002-2705-846X>

 fazist@hotmail.com

Resumo: O artigo busca analisar o Memorial Inumeráveis, construído no ano de 2020 por jornalistas que tinham como objetivo enfrentar a dessensibilização coletiva frente a pandemia Covid-19. **Objetivo:** Apresentar uma proposta de divulgação de dados de caráter qualitativo e discutir sua ação de apoio ao luto, a memória coletiva e aos eventos traumáticos. **Metodologia:** Para isso, foi abordado uma discussão da literatura sobre memória coletiva (Pollak, 1992) e suas conexões com a disseminação da informação (Le Coadic, 1996) e o homem da pós-modernidade (Simmel, 1973). O método exploratório (Gil, 2008) foi escolhido por ser o contato inicial com o tema, sendo extraídos imagens do memorial e analisados a partir dos relatos e motivações cedidos pelos idealizadores em entrevistas. **Resultados:** Destaca-se a grande adesão da população, através da inclusão de histórias das vítimas, o quantitativo de entrevistas disponíveis na internet e a compatibilidade do design e do formulário do memorial com o objetivo proposto. **Conclusões:** Positivamente, a investigação conclui a aproximação com a temática e Corrobora com a literatura científica sobre os usos da memória coletiva em um evento traumático. Tais cenários vêm ganhando espaço, refletindo a necessidade da sociedade após a globalização e divulgação da informação de maneira mais rápida.

Palavras-chave: memorial inumeráveis; covid-19; disseminação da informação; memória coletiva.

Abstract: The article seeks to analyze the Innumerable Memorial, built in 2020 by journalists who aimed to face the collective desensitization in the face of the Covid-19 pandemic. **Objective:** To present a proposal for the dissemination of qualitative data and to discuss its action to support grief, collective memory and traumatic events. **Methodology:** For this, a discussion of the literature on collective memory (Pollak, 1992) and its connections with the dissemination of information (Le Coadic, 1996) and the man of postmodernity (Simmel, 1973) was addressed. The exploratory method (Gil, 2008) was chosen because it was the initial contact with the theme, extracting images from the memorial and analyzing them from the reports and motivations provided by the creators in interviews. **Results:** The great adherence of the population is highlighted, through the inclusion of victims' stories, the number of interviews available on the internet and the compatibility of the design and form of the memorial with the objective. **Conclusions:** Positively, the investigation concludes the approximation with the theme and corroborates with the scientific literature on the uses of collective memory in a traumatic event. Such scenarios have been gaining space, reflecting the need of society after globalization and faster dissemination of information.

Keywords: innumerable memorial; covid-19; dissemination of information; collective memory.

1 INTRODUÇÃO

Com o advento da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, que eclodiu no ano de 2020¹, o Brasil vivenciou diversas problemáticas de caráter político-sanitárias, dentre elas: a negação da gravidade da doença e sua propagação. O aparato do Sistema Único de Saúde (SUS), que oferta serviço universal de saúde gratuitamente desde a atenção primária até os casos de emergência, registrou a ausência de um manual de enfrentamento à pandemia, principalmente pela dinâmica de um país com extensão continental e de expressiva desigualdade social. O presidente em exercício, Jair Messias Bolsonaro, representante da extrema direita no cenário político brasileiro, é acusado de fomentar um discurso antivacina e reduzir a gravidade da doença em discursos públicos², além de pouca evidência de planos de ação para o isolamento social e a implementação da vacinação, quando disponível.

Dessa forma, camadas da sociedade passaram a agir de forma independente, tateando um contexto nunca experimentado, como foi o caso de uma pandemia. O acesso a informação, prejudicado pela ineficiência do Estado e com denúncias inclusive de casos subnotificados, alertado por especialistas que o número real possa ser entre 10 e 15 vezes maior do que o disponibilizado³, dificultavam processos muito complexos, inclusive o de como lidar com o luto. Em abril de 2020, um grupo de jornalistas tiveram a iniciativa de criar um memorial para as vítimas fatais do vírus: o Memorial Inumeráveis, a veia literária presente no grupo buscou criticar a enxurrada de números que eram noticiados diariamente pelos jornais televisivos e a dessensibilização que poderia ocorrer.

No contexto da Ciência da Informação, o trabalho se propôs a analisar a proposta de disseminação da informação pela plataforma online Memorial Inumeráveis, suas escolhas metodológicas, a repercussão no contexto que se configurou a pandemia nos momentos posteriores e o debate da literatura científica

¹ Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. <https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19#:~:text=Em%2011%20de%20mar%C3%A7o%20de,pa%C3%ADses%20e%20regi%C3%B5es%20do%20mundo>. Acesso em: 17 dez. 2024.

² Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/07/17/governo-bolsonaro-e-as-vacinas-cronologia.ghtml> Acesso em: 24 mar. 2025.

³ Disponível em: O que são subnotificações e porque elas atrapalham as estatísticas do Covid-19 – Instituto Health Lake Acesso em: 24 mar. 2025.

acerca da memória coletiva, atitude *blasé* e ações de esfera qualitativa e afetiva em momentos trágicos, sendo esses os conceitos centrais referenciados. Para isso, a pesquisa se enquadra na abordagem qualitativa, com a formulação exploratória e discussão bibliográfica. Extratos da plataforma foram trazidas como imagem, para além da descrição e análise, e entrevistas com os criadores e voluntários foram selecionadas e recortadas referentes aos temas levantados. O formulário para possível inclusão de novas vítimas fatais do Covid-19 foi extraído na íntegra e disponibilizado ao longo do texto para análise acerca das perguntas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com a crescente dos números de vítimas fatais do vírus de Covid-19, no auge da pandemia, um grupo de jornalistas e escritores criaram um *website* destinado à produção de um memorial para os falecidos. Com o nome “Memorial Inumeráveis” a proposta se resumia a produção colaborativa de voluntários, familiares e jornalistas que pudessem escrever uma espécie de minibiografias para cada pessoa que havia sido vítima fatal da doença. A preocupação com a sensibilização pública ao experienciar esse momento único, uma pandemia e o isolamento social, visava lembrar que cada pessoa possuía uma história, memórias e sonhos que foram interrompidos devido a tamanha tragédia⁴. Os noticiários, que a cada dia anunciavam os dados atualizados sobre infectados, internados e mortos, precisavam trabalhar com números, vide a incompatibilidade de referenciar cada pessoa dos grupos. Por outro lado, parte da capacidade humana em se adaptar a momentos críticos, característico da própria espécie, criou também um problema social: a banalização das vítimas. Em entrevista ao portal de notícias da Globo⁵, Edson Pavoni, principal responsável pelo memorial, respondeu:

Como surgiu a ideia de criar o Inumeráveis?

Edson Pavoni: Inumeráveis nasce desse incômodo de acordar todos os dias com um novo número de mortes. Você acorda em um dia e são 80 mortes, daí acorda no dia seguinte e são 120 mortes. No

⁴ No dia 07/01/2021 o Brasil registrou 200 mil mortes pela pandemia de Covid-19, ainda sem a vacinação. Fonte: Brasil chega a 200 mil mortes por Covid-19 sem vacina e sob risco de repetir piores momentos da pandemia | Coronavírus | G1 Acesso em: 01 mar. /2025.

⁵ É possível obter a entrevista na íntegra no *link* Disponível em: <https://gq.globo.com/Noticias/noticia/2020/05/conheca-historia-do-memorial-online-que-relembra-vitimas-da-pandemia.html> Acesso em: 24 mar. 2025.

próximo, 150, 180, 220, 300. Depois de um tempo fica quase impossível ficar conectado com esse número porque ele vai perdendo o significado e a gente vai ficando insensível, se desconectando da profundidade, do significado desse número, da quantidade de pessoas que estão morrendo. A hipótese é: será que contar as histórias por trás dos números é capaz de sensibilizar as pessoas, de mover as pessoas, será que contar essas histórias também é capaz de curar, ou de ajudar na cura, de alguma maneira? (Valle, 2020).

Dentro da Ciência da Informação, a comunicação vai ser definida por alguns autores como uma etapa do processo da produção científica. Como é a defesa de Le Coadic (1996), para o autor: “usar informação é trabalhar com a matéria informação para obter um efeito que satisfaça a uma necessidade de informação” (Le Coadic, 1996, p. 39). O contexto pandêmico e político, abordado nas páginas anteriores tentam traduzir essa necessidade referente aos dados divulgados pelas autoridades científicas, ao trazer uma nova forma de disseminação dos dados podemos constatar a atuação de reciprocidade, como defendida pelo autor, a sociedade (ou usuários) carece de tal ferramenta e há a mobilização para execução dela.

O sociólogo Georg Simmel encontra o que seria uma “brecha” dos estudos sobre modernidade e a vida urbana, na virada do século XIX para o século XX, e publica no ano de 1902 o texto “A metrópole e a vida mental” destinado a investigar como a personalidade desses homens e mulheres que estão condicionados a mudanças externas tão marcantes, como a industrialização e a vida nas cidades, irá se moldar e se regular. O autor inicia sua defesa relacionando a vida anterior, no campo, com a prioridade das relações emocionais, e a vida na cidade priorizada as relações racionais e monetárias.

Todas as relações emocionais íntimas entre pessoas são fundadas em sua individualidade, ao passo que, nas racionais, trabalha-se com o homem como com um número, como um elemento que é em si mesmo indiferente. Apenas a realização objetiva, mensurável, é de interesse. (Simmel, 1973, p. 13).

Importante destacar que no trecho extraído o autor já chama a atenção para o tratamento do homem como um mero número, situação alertado no caso aqui investigado visto o caráter quantitativo dos números de vítimas da pandemia. Porém, o conceito mais repercutido durante todos esses anos dentro da sociologia e fora

dela, foi apresentado pela primeira vez pelo autor nesse texto, a atitude *blasé* (nunca traduzido do francês, propositalmente) em nada se compara com a ignorância, com o homem que não possui conhecimento ou maneiras de sentir incômodo. A atitude *blasé* é uma resposta a condição de super estímulo aos sentidos, ao serem bombardeados de informações e experiências que naturalmente causaria desgastes emocionais e, sem tempo para processá-las, a maneira de reação a vida intensa e conturbada fica restrita a incapacidade de sentir e agir conforme a situação demandaria (Simmel, 1973).

O conteúdo averiguado, da divulgação de dados sobre vítimas fatais da pandemia de Covid-19 transmitido através de jornais e instituições, com a necessária atualização diária, visto o grau de mortalidade do vírus e em um momento crucial, sem o devido cumprimento do isolamento social e sem a existência da vacina e, posteriormente, sem a ampla divulgação da vacina no Brasil⁶, criou uma espécie de atitude *blasé* frente ao quantitativo de números. O trabalho da plataforma “Memorial Inumeráveis”, já adianta no nome o potencial risco às individualidades que vinha sendo causado pela divulgação dos dados. O questionamento tenta alertar para a incapacidade de numerar pessoas, histórias, famílias e estruturas tão sólidas que passaram a ser traduzidos por números. Delegar um espaço onde esses números sejam traduzidos em relatos poéticos enfrenta uma clássica ação dos homens da pós-modernidade, inundados de informação e em um planeta muito mais povoado que outrora.

O conceito de memória coletiva, discutido pelo historiador Michel Pollak (1992) chama atenção para a construção da memória em eventos traumáticos, contextos políticos e outros que reúnam grupos sociais. Em sua análise, a construção de memórias, seja ela coletiva ou individual, ocorre primeiramente pela experiência vivida e, depois, “vividos por tabela” que significa até mesmo a ausência da própria pessoa, ocorre pela inclusão em um grupo a qual pertença, uma espécie de “memória quase que herdada” (Pollak, 1992, p. 201). Ciente do número de mortes pela pandemia, debate-se que quase todas as pessoas tenham perdido

⁶ Em julgamento, na CPI da Pandemia, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas declarou que o Brasil poderia ter sido um dos primeiros países a distribuir a vacinação. Porém, os atores envolvidos (principalmente o presidente em exercício, Jair Messias Bolsonaro, não contribuíram). A primeira vacinação ocorreu em dez/2020 e no país, apenas em jan/2021. Fonte: Agência Senado. Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/27/brasil-poderia-ter-sido-primeiro-do-mundo-a-vacinar-afirma-dimas-covas-a-cpi> Acesso em: 20/03/2025.

algum familiar ou amigo próximo, e esse debate tentou ser levantado não para o comodismo com a emergência sanitária, pelo contrário, ela atuou para unir todos os enlutados. Principalmente pelos rituais de despedidas estarem impedidos ou terem sido modificados, diante da necessidade do isolamento social.

Para a Ciência da Informação, cabe salientar a mudança que o período da explosão informacional causou na noção de memória, citando o trabalho de Silveira e Moura (2017) destaca-se:

Se, até este momento, a definição básica de memória denotava a propriedade de conservar informações, imagens e sensações representadas como passadas, contemporaneamente essa passa a assinalar um trabalho coletivo de elaboração do tempo e da história cujos contornos estão sujeitos a flutuações, transformações e mudanças constantes (Silveira; Moura, 2017).

O teor de produção, divulgação e transformações que o tempo presente afeta a produção de memória transforma também como essa memória passa a ser gerada, os idealizadores do memorial, preocupados com a lógica quantitativa dos números visavam enfrentar a dessensibilização causada pelo grande número de informações, porém também estão imersos em um cenário de quantitativo de informações quase inimagináveis. A iniciativa de contar minibiografias e relatos afetivos não é apresentada nesse trabalho como uma resolução do problema (nem as vítimas fatais, nem a explosão informacional), porém, se manifesta como uma alternativa possível empenhada por um grupo de pessoas. Analisá-la cabe aos pesquisadores da Ciência da Informação.

3 METODOLOGIA

Essa pesquisa se enquadra na abordagem qualitativa, através da formulação exploratória de uma proposta de divulgação de dados e informação. A partir de uma reunião da literatura crítica acerca de problemáticas enxergadas como relevantes para a contextualização do objeto de pesquisa; o diálogo com a Ciência da Informação e os critérios de investigação para um artigo científico. A descrição dos fenômenos foi selecionada a partir da comparação entre a divulgação dos números de mortes vítimas do Covid-19 pela mídia tradicional, através das matérias jornalísticas e a abordagem escolhida pelos criadores da plataforma Memorial

Inumeráveis. Para isso, alguns trechos do portal foram copiados na modalidade *print screen* (captura de tela) e transferidos como imagem para o documento. Os pontos relativos à motivação, participantes e rumos do projeto foram extraídos da aba “Sobre o Memorial”⁷, disponibilizado na própria plataforma e na página do site *Wikipédia*⁸ sobre a plataforma, como dados e breve histórico. Além disso, foram extraídas as perguntas do formulário de colaboração para o memorial, local disponível para toda a sociedade informar as vítimas que deverão ser incluídas na plataforma.

Segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória possui um caráter de aproximação com a temática, incentivando pesquisas futuras e com maior prevalência da análise qualitativa. Geralmente, seu objetivo não é levantar hipóteses sólidas, mas abrir caminho para maneiras de abordar o objeto ainda pouco explorado. Para a análise dos resultados, foram coletados trechos de entrevistas dos idealizadores da plataforma, para que os ideais e motivações fossem visualizados no memorial. Conforme a definição do autor (Gil, 2008), o objetivo central desta pesquisa esteve restrito a divulgar esse campo de pesquisa, através de um primeiro contato com o tema e, por isso, a proposta não utilizou régua de comparação ou eficácia. A comparação entre a divulgação de informação de vítimas em números foi citada apenas como contexto do momento histórico e incômodo dos jornalistas que motivou a criação do memorial.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Inaugurado no dia 30 de abril de 2020, em um momento de crescente contaminação pelo vírus Covid-19 e sem a existência de uma vacina, o Memorial Inumeráveis nasce de um projeto colaborativo entre o artista Edson Pavoni, e pelo empreendedor social Rogério Oliveira, junto de Rogério Zé, Alana Rizzo, Guilherme Bullejos, Gabriela Veiga, Giovana Madalosso, Rayane Urani, Jonathan Querubina e os jornalistas e voluntários que colaboram na plataforma⁹. Em uma matéria publicada no dia 04 de maio de 2020 para o lançamento da plataforma, realizada

⁷ Disponível em: <https://inumeraveis.com.br/sobre/> Acesso em: 21 mar. 2025.

⁸ Disponível em: Memorial Inumeráveis – Wikipédia, a enciclopédia livre Acesso em: 21/03/2025.

⁹ Fonte: <https://inumeraveis.com.br/sobre/> Acesso em: 21 mar. 2025.

pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais¹⁰, Rogério Oliveira descreve o teor da plataforma da seguinte forma:

O Inumeráveis nasce do incômodo em perceber que nas tragédias humanitárias pela qual a humanidade passa, transformamos as vidas perdidas apenas em números e estatísticas. Pandemias, guerras, genocídios, desastres recentes como Brumadinho. Não valorizamos, não registramos a vida, a história de cada única pessoa que todos nós perdemos. Hoje temos tecnologia e um sistema distribuído que pode colaborar para termos a ambição de registrar 100% das histórias, de cada pessoa (Oliveira, 2020).

Tais argumentos de um dos idealizadores traz à luz a abordagem teórica aqui discutida, referente a como a sociedade atual está submetida a tragédias de diferentes formas, seja pela expansão da humanidade ou mesmo do efeito do compartilhamento da informação, antes prejudicada pelo momento tecnológico. Estar atento às guerras de outros países, situações de extrema pobreza ou crimes violentos é um cenário próximo pelo simples ato de ligar a televisão, com programas de jornais que atualizam diariamente os acontecimentos do Brasil e do mundo. Esse avanço tecnológico, com o alcance da rede de internet, atrelado a divulgação da informação pode ser analisado a partir do conceito de atitude *blasé* de Simmel (1973), quando a hiperexposição a eventos extremos gera a impossibilidade de reação adequada.

É possível observar, na escolha da página inicial da plataforma, um apelo ao mundo mais lento, com tempo hábil para explorar os sentidos e sentimentos. Trazido na figura abaixo, temos a cor de fundo um cinza claro, título centralizado e em letras maiúsculas com formatação simples, apenas um ramo de folhas sombreadas e que aos poucos desaparece. A escolha pelo *design* minimalista salienta para a hiperexposição de forma prejudicial. A descrição, logo abaixo do título, é sucinta e direta, formando um corpo do texto de largura decrescente desde o título. Ao descer na página o memorial já inicia, sem que seja necessário selecionar outra página, o que relata o foco central do projeto: as vítimas e suas histórias.

¹⁰Disponível em: <https://x.gd/MieCM> - Jornalistas de Minas Acesso em: 21 mar. 2025.

Figura 1: Página inicial do Memorial Inumeráveis

Fonte: Extraída do site <https://inumeraveis.com.br/>, 2025.

O formato da plataforma, com direcionamento intuitivo para as histórias das vítimas, também impacta a diferença de outras plataformas da internet. Geralmente com presença de propagandas, *links* direcionáveis para outras plataformas ou até mesmo cobrança para o acesso à informação. O acesso aberto, *design* minimalista e formato intuitivo para o conteúdo principal é destacado aqui enquanto escolha compatível com a proposta do projeto, diverso do que geralmente se vê no mundo globalizado e monetizado: não há cobranças; não há pedidos de compartilhamento e não busca se preocupar com números de visualização. O repositório, por sua vez, quer ser o espaço do luto e do sentimento permitido a sentir: um memorial. Logo abaixo foram extraídas as primeiras histórias, organizadas em ordem alfabética. Os nomes completos e as idades aparecem junto a uma frase em que a família ou amigos definiram a pessoa. Ao clicar, o usuário tem acesso a minibiografia e um relato afetivo da pessoa vítima fatal do vírus Covid-19.

Figura 2 : Memorial das Vítimas do Covid-19

Fonte: Extraída do site <https://inumeraveis.com.br/>, 2025.

O formulário, de acesso aberto, inicia com a seguinte descrição “quero homenagear meu familiar ou pessoa próxima”, denotando o objetivo de memorial e sua ambição futura: ter um espaço físico de homenagem, provavelmente na cidade de São Paulo¹¹. Além da necessidade do conhecimento pessoal da vítima, tais respostas serão investigadas para posterior publicação, não foi encontrado relato mais detalhado sobre esse método, apenas a fala de que os jornalistas voluntários fazem tal pesquisa. Além de perguntas relativas aos dados da vítima, são pertinentes as perguntas sobre possível grupo que a pessoa faça parte, como indígenas, negros e outras. O espaço para a minibiografia é incentivado e alerta que uma equipe de escrita poderá editá-lo para melhor aproveitamento.

¹¹ Fonte: <https://x.gd/9IWYZ> - Acesso em: 25 mar. 2025.

Quadro 1: Formulário de vítimas

Inumeráveis
Quero homenagear meu familiar ou pessoa próxima.
Sou jornalista ou escritor(a)
Seja bem-vinde ao Memorial Inumeráveis. Nossa missão é contar a história de vida de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil. Queremos celebrar a vida da sua pessoa querida. Por favor, nos conte um pouco sobre ela:
Passo 1 de 2
Qual o nome completo da pessoa que você quer homenagear?
Qual a idade?
Informe apenas os números, por exemplo: 40.
Qual o ano do nascimento?
Informe apenas os números, por exemplo: 1980.
Qual o ano do falecimento?
Informe apenas os números, por exemplo: 1980.
Nos ajude a conhecer a pessoa homenageada
Escreva sobre a relação dela com a família, profissão, coisas que gostava de fazer, manias e outras características marcantes. Conte tudo o que merece ser lembrado para sempre. Uma equipe de escrita e outra de revisão vai te ajudar a finalizar o texto, não se preocupe.
O epitáfio
Como você resumiria em uma pequena frase o que essa pessoa fez de mais especial em vida?
Qual a cidade e o estado de nascimento?
Qual a cidade e o estado de falecimento?
A sua pessoa querida pertencia a uma ou mais destas comunidades?
Indígena
LGBTQIA+
Linha de Frente
Negra
Periférica
Pessoa com Deficiência
Quilombola
Outra, qual?

Fonte: Perguntas extraídas do site <https://inumeraveis.com.br/> Inumeráveis, quadro elaborado pelos autores, 2025.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ciente do objetivo definido, o presente trabalho definiu positivamente o emprego da abordagem utilizada, sendo um conteúdo ainda pouco explorado nos temas de pesquisas oriundos da pandemia do Covid-19. Acervos, memoriais e seminários têm se direcionado a encontrar maneiras de organizar a sociedade no definido como “novo normal”¹². Marcas, traumas e mudanças que antes nunca haviam sido experimentadas passaram a ser normalizadas para que seja possível superá-las. O que se pergunta é: é possível superar um evento desse porte? É

¹² No mês de março de 2025 foi inaugurado o Acervo da Pandemia, uma iniciativa para refletir sobre os impactos da covid-19 no Brasil, expor as ações e omissões que ampliaram a tragédia sanitária e fortalecer a luta por memória, verdade, justiça e reparação. Disponível em: <https://acervopandemia-souciencia.unifesp.br/> Acesso em: 25 mar. 2025.

necessária pressa em seguir em frente? A tática utilizada pelo Memorial Inumeráveis não definiu como pilar a velocidade da construção do acervo ou a finalização do mesmo, pelo contrário, adotou uma metodologia que envolve lentidão para obter os relatos, verificar e finalmente publicá-los.

A exploração dessa forma de disseminação da informação quis contribuir com os estudos no campo da Ciência da Informação e aumentar o quantitativo de trabalhos preocupados com as metodologias qualitativas. Além de apresentar práticas em contexto de crise a fim de descrever tentativas inéditas de uso e disseminação dos dados, como levantado por Le Coadic (1996), em resposta às necessidades da sociedade. Além disso, espera-se abrir caminho para análises nesse tema. O estudo visa se aprofundar em outros momentos, com análise das políticas de divulgação dos dados pelas vias institucionais e comparar os muitos momentos da pandemia, vide a sua longa duração.

REFERÊNCIAS

Gil, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LE COADIC, Yves-François. **A Ciência da Informação**. Trad. de Maria Yêda F.S. de Filgueiras Gomes. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 1996.

OLIVEIRA, Rogério. **Artistas e jornalistas criam memorial para vítimas da covid-19**. Jornalistas de Minas, Minas Gerais, 05/2020. Disponível em: <https://www.sjpmg.org.br/2020/05/artistas-e-jornalistas-criam-memorial-para-vitimas-da-covid-19/> da covid-19, Jornalistas de Minas. Acesso em: 21 mar. 2025.

POLLAK, Michel. Memória e identidade social. **Estudos históricos**. Rio de Janeiro, v.5, n.10, 1992. Disponível em: <https://x.gd/dWjB3>. Acesso em: 21 mar. 2025.

SILVEIRA, Fabrício José Nascimento da Silveira; MOURA, Maria Aparecida. Biblioteca, memória institucional e acesso aberto à informação: apontamentos teóricos e as experiências desenvolvidas pela UFMG. *In*: RIBEIRO, Anna Carolina Mendonça; FERREIRA, Pedro Cavalcanti Gonçalves (orgs.). **Biblioteca do século XXI: desafios e perspectivas**. Brasília: IPEA, 2017, p. 197-222.

SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. *In*: VELHO, Otávio. **O fenômeno urbano**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973. p. 11-25.

VALLE, Eduardo. **Conheça a história do memorial online que relembra vítimas da pandemia**. O Globo. Edição Digital. Jornalistas de Minas, Minas Gerais, 2020. Disponível em: <https://x.gd/ThDmV>. Acesso em: 24/03/2025.